

INNOFIG

Entregable: Plan de gestión de datos,

versión nº1. Fecha 26/03/2026

Hoja informativa sobre los resultados del proyecto

Nº de referencia del proyecto	PID2020-115359RR-C21
Acrónimo del proyecto	INNOFIG
Nombre completo del proyecto	Aptitud agronómica de la higuera en producción superintensiva y control de la maduración para la mejora de la calidad de los higos destinados al consumo en fresco y para secado
Financiador principal	Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ministerio de Ciencia e Innovación DOI: https://doi.org/10.13039/501100011033 ROR: https://ror.org/003x0zc53
Convocatoria:	Proyectos Coordinados de Generación de conocimiento 2020. Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
PI subproyecto 1 (coordinador)	Margarita López Corrales (IP1) margarita.lopez@juntaex.es ORCID:0000-0002-3640-5216 Manuel Joaquín Serradilla Sánchez (IP2) manuel.serradilla@juntaex.es ORCID:0000-0002-0766-4542
Duración del proyecto:	01/09/2021- 31/12/2025
Centro de ejecución	Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)
PI subproyecto 2	ALICIA RODRIGUEZ JIMENEZ
Centro de ejecución:	UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Entregable Nº:	
Tipo de entrega:	Informe
Nivel de difusión	Público

Fecha de entrega	3 mes
-------------------------	-------

HISTÓRICOS DE VERSIONES

Versión	Fecha de modificación	Cambios
1.0	26/03/26	▪ Versión final

1. Resumen de los datos

1.1 Propósito de la recopilación

El Plan de Gestión de Datos (PGD) es un documento vivo que describe la gestión de los datos desde su recogida, pasando por su procesamiento y manejo durante el proyecto y, finalmente, su posterior archivo y difusión.

El documento ayuda a los socios del proyecto a determinar cómo gestionar los datos de forma eficiente y eficaz y reducir el riesgo de pérdida de datos y conflictos. Las cuestiones éticas y la seguridad de los datos también se tratan brevemente en el documento. Por último, el plan garantiza una planificación presupuestaria y de recursos coherente para los costes relacionados con la gestión de datos.

El plan enumera y describe brevemente los tipos y especificaciones de los datos que se recogen y se recogerán, generarán, procesarán o, en general, utilizarán durante el proyecto. El PGD también incluye detalles sobre cómo se manejarán los datos de la investigación tanto durante el proyecto y posterior a su finalización.

De acuerdo con la propuesta de **INNOFIG**, y basándose en la política de Horizonte Europa, los datos resultantes deben ser FAIR (fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables) en la medida de lo posible, excepto cuando existan razones de peso para mantener la confidencialidad de los datos. Por lo tanto, el plan indica claramente qué conjuntos de datos se pondrán a disposición del público y se compartirán para su verificación y reutilización, y cuáles impondrán otros niveles de apertura.

El proyecto también cumplirá con el acceso abierto a las publicaciones de Horizonte Europa y este PGD también ofrece una visión general de la estrategia relacionada con el consorcio.

El PGD evolucionará durante la vida útil del proyecto, especialmente cuando se produzcan cambios significativos en la gestión del consorcio y en la generación de conjuntos de datos. Al inicio del PGD se encuentra una tabla que muestra el historial de versiones, con la fecha de modificación y una descripción de los cambios realizados.

1.2 Generación de los datos del proyecto

Los datos generados en el proyecto **INNOFIG** constituyen un pilar esencial para alcanzar los objetivos de competitividad, sostenibilidad y adaptación al cambio climático que persigue el proyecto. La propuesta se fundamenta en la **implementación de sistemas superintensivos y en el control de la maduración para mejorar la calidad de los higos con destino a fresco y a secado**. Esta

propuesta evaluará la espaldera en superintensivo como sistema de formación en 2D para mejorar el rendimiento, la eficiencia productiva y la sostenibilidad del cultivo de la higuera en regadío. Por otro lado, se estudiarán diferentes estrategias innovadoras en precosecha con productos naturales para la obtención de higos de alta calidad, tanto en términos de calidad total como en higiénico-sanitaria, lo que supone la apertura de nuevos mercados y un claro compromiso con la seguridad alimentaria.

La generación de datos que promueve INNOFIG permitirá optimizar sistemas de producción superintensivos con árboles formados en espaldera, un mejor conocimiento del modo de acción de las diferentes hormonas y elicitores en el proceso de maduración de los higos frescos y secos. También, el análisis de los datos permitirá seleccionar el tratamiento precosecha con hormonas y elicitores, dosis y tiempo de aplicación con el mejor impacto en el rendimiento y la calidad en la cosecha y en la prolongación de la vida útil. Por otro lado, analizar el efecto del cultivo superintensivo y del tratamiento con hormonas y elicitores sobre el desarrollo y los cambios en la población de hongos filamentosos, su capacidad para producir micotoxinas, así como su capacidad para adaptarse y sobrevivir a los nuevos tratamientos innovadores aplicados.

1.3 Relación con los objetivos del proyecto

La generación de datos responde al objetivo principal de este proyecto que es la obtención de higos de alta calidad higiénico-sanitaria, tanto para consumo fresco como seco, mediante la implementación de sistemas superintensivos y otras estrategias innovadoras.

Para alcanzar este objetivo general, es necesario cumplir los siguientes objetivos específicos:

1. Comportamiento agronómico y calidad de los frutos de las higueras en espaldera bajo sistemas superintensivos. Estudio del sistema de recolección de higos secos sobre mallas antihierbas mediante un aspirador de frutos secos.
2. Evaluación de estrategias innovadoras sobre la calidad total, la vida útil y el desarrollo de hongos filamentosos en los higos frescos.
3. Estudio de estrategias innovadoras sobre la calidad total, la vida útil y el desarrollo de hongos filamentosos en los higos secos.

1.4 Formato de los datos

Los datos se presentan en formatos abiertos y legibles por software libre, según los datos del proyecto:

- .csv (datos experimentales y diccionarios de datos)

- .xlsx (hojas de análisis complementario)
- .txt (ficheros README)
- .pdf (documentación técnica y científica)
- .docx (manuscritos y borradores)

Se utiliza codificación UTF-8 y estructuras tabulares con diccionario de variables.

1.5 Reutilización de los datos

Los conjuntos de datos podrán reutilizarse para:

- Estudios de comportamiento agronómico de sistemas superintensivos de distintas variedades de higuera formadas en espaldera.
- Estudio económico de este sistema de producción intensiva.

Estarán acompañados de documentación detallada (README, diccionarios) y se publicarán con licencias abiertas (CC-BY 4.0). No existen restricciones éticas ni contractuales que impidan su compartición, salvo casos puntuales de colaboración industrial.

1.6 Origen de los datos

Los datos son originales y fueron generados en el marco experimental del proyecto, a partir de la plantación experimental de higueras 'Calabacita', en superintensivo y formadas en espaldera, localizada en el Instituto de Investigación Finca La Orden. También, a partir de los análisis realizados en los laboratorios de La Finca La Orden y del INTAEX a partir de frutos y hojas procedentes de los tratamientos precosecha realizados con distintas hormonas e ilicitores. No se ha reutilizado ningún conjunto de datos preexistente.

1.7 Tamaño estimado

El tamaño previsto de los datos será del orden de gigabytes (>10 GB), con archivos de datos individuales de < 10 MB., distribuidos en:

- Resultados procesados y tablas resumen
- Imágenes y mapas finales procesados
- Documentación y metadatos
- Ficheros de análisis y publicación

El almacenamiento se gestiona mediante servidores internos de cada uno de los socios, con copias de seguridad periódicas y planificación de depósito en repositorios abiertos (Zenodo).

2. Datos FAIR

Todos los datos recopilados y los resultados de la investigación se ajustarán al principio FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable) y se gestionarán de acuerdo con el DMP, abordando la organización y la conservación de los datos, y tomando las medidas adecuadas para su acceso, preservación, intercambio y eventual eliminación, tanto durante como después de la ejecución del proyecto.

2.1 Datos localizables (Findable)

- **Identificadores persistentes:**

Cada conjunto de datos será depositado en **Zenodo**, donde se les asignará un **DOI (Digital Object Identifier)** para asegurar su localización permanente. El consorcio dará una estructura clara y jerárquica a los conjuntos de datos generados. Los archivos se identificarán y versionarán de forma única utilizando una convención de nombres que consistirá en el nombre del proyecto, el nombre del conjunto de datos, el método utilizado, el ID, el lugar y la fecha.

- **Metadatos normalizados:**

Los datos se describen mediante el esquema **Dublin Core**, incluyendo:

Cada uno de los metadatos almacenados incluirán una serie de elementos para su descripción que se dividirán en Introducción, descripción, información de acceso, versión y origen, información metodológica, estructura de archivos, información específica para datos tabulados y más información.

INTRODUCCIÓN

1. Título del conjunto de datos: Breve descripción del conjunto de datos
2. Autoría: Se incluirán los autores del conjunto de datos su nombre, correo electrónico, institución a la que pertenece, ORCID y sus contribuciones al conjunto de datos
3. Contacto: Datos de contacto de la persona responsable del conjunto de datos.

DESCRIPCIÓN

1. Idioma del conjunto de datos: Descripción del idioma el que están los

conjuntos de datos

2. Resumen: Descripción resumida de lo recogido en el conjunto de datos, se describirán brevemente cada uno de los datos incluidos.
3. Palabras clave: máximo 5 palabras claves para describir el conjunto de datos
4. Tipo de datos: Descripción del tipo de datos existente en el conjunto de datos.
5. Fecha de recogida de los datos: Indicar en que fechas se han recogido cada uno de los datos.
6. Localización geográfica de los datos: Descripción de la zona de adquisición de datos y localización geográfica en formato UTM.
7. Fecha de publicación de los datos: Fecha en la que se han publicado los datos en cualquier de los medios utilizados.
8. Financiación recibida: Organismo financiador y código del proyecto.

INFORMACIÓN PARA EL ACCESO

1. Licencia Creative Commons del conjunto de datos: CC-BY 4.0 Internacional
2. DOI del conjunto de datos: Indicar los DOI
3. Publicación relacionada: Describir las diferentes publicaciones científicas relacionadas con el conjunto de datos.
4. Enlace a conjuntos de datos relacionados: Enlace a repositorio para los datos que estén relacionados con el conjunto de datos.

VERSIÓN Y ORIGEN

1. Fecha de la última modificación: Se indicará la última fecha de modificación del conjunto de datos
2. Relación con otras fuentes: Se indicará si existe una relación con otras fuentes y se indicará con que fuentes y donde se localizan.
3. Datos adicionales relacionados no incluidos en este conjunto de datos: Indicar algún aspecto adicional con otros datos no incluidos.

INFORMACIÓN METODOLÓGICA

1. Descripción de los métodos usados para recoger y generar los datos: Breve descripción de cómo se han obtenido los datos, aparatos utilizados y diseño estadístico.
2. Métodos de procesamiento de los datos: Descripción del procesamiento de los datos desde que se tomaron hasta los datos finales.
3. Software o instrumentos necesarios para interpretar los datos: Software y versión utilizado para el análisis y procesado de los datos.
4. Información sobre instrumentos, calibrado y estándares: Breve descripción de los instrumentos utilizados y su calibrado y estándares utilizados.
5. Condiciones ambientales o experimentales: Descripción de las características de la zona donde se han recogido los datos.
6. Procedimientos seguidos para asegurar la calidad de los datos: Diseño estadístico, número de repeticiones, validación de la toma de datos.

ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS

1. Convenciones de nombres: Indicar a que corresponde cada archivo del conjunto de datos. Por ejemplo, cada hoja de Excel representa el análisis asociado al experimento
2. Lista de archivos: Nombre del archivo y Descripción.
3. Relación entre los archivos: Describir la relación entre los diferentes datos incluidos.
4. Formato de los archivos: Tipo de formato usado para los archivos
5. Estructura del depósito de datos: Indicar un diccionario de datos con su nombre y tipo de datos.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA DATOS TABULADOS

MÁS INFORMACIÓN

- [Estrategia de descubrimiento:](#)

Se emplearán palabras clave extraídas de vocabularios controlados como **AGROVOC** o el **Thesaurus de la UNESCO**, facilitando su indización por motores como OpenAIRE, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) y CORE. Además, se prevé la posibilidad de hacer depósito de metadatos en

9

el los diferentes repositorios institucionales de las diferentes entidades: Repositorio Institucional de la Universidad de Extremadura (UEX), en convenio con CICYTEX, lo que propiciará su recolección y descubrimiento también a través de herramientas como RECOLECTA.

- **Control de versiones:**

Los conjuntos de datos indicarán su versión (ej. v1.0, v1.1) y fecha de última modificación. En los ficheros README se incluirá un historial de versiones cuando sea pertinente.

2.2 Datos accesibles (Accessible)

- **Repositorio utilizado:**

Todos los datos serán depositados en Zenodo (<https://zenodo.org/>) y concretamente se unirá a la comunidad Zenodo <https://research-and-innovation.ec.europa.eu> para las instantáneas de datos y código, que garantiza su disponibilidad a largo plazo y permite acceso abierto conforme a las políticas de Ciencia Abierta nacionales y de la UE, en cumplimiento de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en línea con la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta.

- **Licencias:**

Los conjuntos estarán disponibles bajo la licencia **Creative Commons CC BY 4.0 Internacional**, salvo aquellos con embargo temporal justificado.

- **Métodos de acceso:**

El acceso a los datos se realizará mediante DOI y protocolo HTTPS. No se requerirá software propietario para su apertura o análisis.

- **Acceso con restricciones:**

En caso de que algún conjunto esté sujeto a un **embargo** por motivos de publicación o protección industrial, se indicará expresamente en los metadatos. La duración máxima prevista es de 18 meses.

2.3 Datos interoperables (Interoperable)

- **Formatos utilizados:**

Se emplean formatos abiertos y estandarizados (se complementará en función de los formatos específicos para cada proyecto):

- `.csv` (UTF-8) para datos tabulados
- `.txt` para documentación

- .pdf para informes complementarios

- **Vocabularios controlados:**

Se usan referencias normalizadas:

- **AGROVOC.**
- Unidades internacionales (MPa, kg, L, m, °C, mol m⁻²s⁻¹)

- **Metadatos interoperables:**

Los metadatos estarán disponibles en formatos compatibles con OAI-PMH y seguirán los requisitos de **OpenAIRE** y las directrices de **Horizon Europe**.

2.4 Datos reutilizables (Reusable)

- **Licencia abierta:**

Se aplica **CC BY 4.0**, permitiendo el uso, modificación y redistribución de los datos, siempre que se cite adecuadamente la fuente.

- **Documentación asociada:**

Cada conjunto de datos contará con:

- Un archivo **README** descriptivo
- Diccionario de variables detallado en .csv o .txt
- Referencia a la publicación asociada (DOI incluido)

- **Procedencia y citación:**

Se facilitarán citaciones completas con DOI. Se indicará claramente la autoría (con ORCID) y la afiliación institucional (con ROR), así como la financiación del proyecto (DOI y ROR del financiador).

- **Control de calidad:**

- Análisis experimentales replicados
- Controles analíticos y protocolos estandarizados
- Curación previa al depósito

- **Período de reutilización:**

La preservación en **Zenodo** garantiza una accesibilidad mínima de 20 años. Se espera una reutilización activa en los próximos 5–10 años en el ámbito del uso eficiente de los recursos naturales y la sostenibilidad de los cultivos.

2.5 Entregables del proyecto y disponibilidad de datos

Se publicarán los diferentes entregables del proyecto y el conjunto de datos vinculado a cada uno de ellos y sus tareas según aparecen en la memoria del proyecto. En caso de que estén sujetos a embargo añadir esta frase:

Los datos y la información de cada entregable estarán sujetos a un embargo por motivos de publicación o protección industrial, se indicará expresamente en los metadatos. La duración máxima prevista es de 18 meses o cuando se vayan publicando los resultados.

D1. Publicación sobre el comportamiento agronómico de la variedad Calabacita en superintensivo con árboles formados en espaldera. Se incluyen datos agronómicos y de calidad de fruto seco del 2022 al 2025.

D2. Publicación sobre la aplicación precosecha de ácido oxálico a higos frescos de 'Calabacita' y sus efectos sobre el perfil físico-químico y antioxidante durante el almacenamiento en frío.

D3.

D4.

La siguiente tabla describe los detalles de accesibilidad de los conjuntos de datos que se pondrán a disposición del público. Estos datos se irán incorporando según se terminen de formatear adecuadamente siguiendo el procedimiento descrito anteriormente y cumplan las condiciones para ser compartidos o subidos al repositorio público de Zenodo, con las opciones de

OPEN o RESTRICTED

#	Tipo de datos	Ubicación	Nivel de accesibilidad de datos	Archivos	Información de metadatos y datos adicionales
1	Datos agronómicos de higos secos de la variedad Calabacita obtenidos en un sistema superintensivo en espaldera y recolectados sobre malla blanca antihierba.	Zenodo	Embargado hasta el 31/03/2027	Dataset .csv .txt	https://doi.org/10.5281/zenodo.19131002
2	Datos de calidad de higos secos de la variedad Calabacita	Zenodo	Embargado hasta el	Dataset	https://doi.org/10.5281/zenodo.19131002

	obtenidos en un sistema superintensivo en espaldera con recolección sobre malla antihierba blanca.		31/03/2027	.csv .txt	1/zenodo.19065672
3	Datos de calidad de higos secos recolectados mediante sistema de aspiración con diferentes proporciones de frutos de alta humedad	Zenodo	Embargado hasta el 31/03/2027	Dataset .csv .txt	https://doi.org/10.5281/zenodo.19200824
4	Datos de aplicación precosecha de ácido oxálico a higos frescos 'Calabacita': efectos sobre el perfil fisicoquímico y antioxidante durante el almacenamiento en frío.	Zenodo	Abierto	Dataset .csv .txt	https://doi.org/10.5281/zenodo.19203085
5	Datos para el modelado de los efectos combinados del ácido oxálico, la actividad de agua y el pH sobre el crecimiento y la producción de micotoxinas de <i>Aspergillus</i> spp. en un sistema de higo seco	Zenodo	Abierto	Dataset .csv .txt	https://doi.org/10.5281/zenodo.19219052
6	Datos sobre los efectos de la aplicación precosecha de ácido oxálico, ácido γ-aminobutírico y melatonina en la calidad microbiológica y fisicoquímica de higos secos 'Calabacita' en recolección comercial y durante el almacenamiento	Zenodo	Abierto	Dataset .csv .txt	https://doi.org/10.5281/zenodo.19218261
7	Conjunto de datos sobre cambios inducidos por elicitores en la calidad de recolección de higos 'Calabacita' en un sistema de alta densidad	Zenodo	Restringido	Dataset .csv .txt	https://doi.org/10.5281/zenodo.19204412

2.6 Publicaciones científicas asociadas y disponibilidad de datos

Los conjuntos de datos están vinculados a resultados ya publicados o en proceso de publicación provenientes de los datos resultantes de cada uno de los entregables y tareas desarrolladas en el proyecto, que se irán mencionando en las diferentes versiones en función del momento de la disponibilidad para uso público. Las publicaciones en proceso y pendientes de publicación estarán sujetos a un embargo por motivos de publicación o protección industrial, se indicará expresamente en los metadatos.

Garantizaremos el acceso abierto a todas las publicaciones científicas revisadas por pares resultantes del proyecto mediante:

El depósito de una copia de la versión publicada o del manuscrito final revisado por pares aceptado para su publicación, según lo permita la política de la revista.

El depósito y la disponibilidad de acceso abierto de dichas publicaciones se llevará a cabo dentro de los períodos de embargo establecidos por la Comisión Europea.

Estos elementos irán acompañados de metadatos bibliográficos estandarizados que identifiquen el recurso depositado y también incluirán los metadatos relacionados con:

- el nombre del proyecto, el acrónimo y el número de subvención;
- la fecha de publicación y, si procede, la duración del período de embargo;
- un identificador persistente.

A continuación, se detalla su correspondencia:

Documentos científicos y datasets generados con la información del proyecto a fecha última versión documento.

Datos agronómicos y de calidad de higos secos de la variedad Calabacita obtenidos en un sistema superintensivo en espaldera y recolectados sobre malla blanca antihierba.

Datos disponibles en:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19131002>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19065672>

Estado de los datos: embargados hasta el 31/03/2027.

- **Comunicación Poster:**

Moraga, C., Galán, A. J., Pérez- Gragera, F., DOMÍNGUEZ YAGÜE, M. G., Rodríguez, A., Serradilla, M. J., & López- Corrales, M. (2025). Aptitud agronómica y calidad del higo seco de la variedad calabacita cultivada en espaldera. XVIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas, Valencia, España. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18982004>

- **Acta de Horticultura:**

Moraga, C., Galán, A. J., Pérez-Gragera, F., Domínguez Yagüe, M. G., Serradilla, M. J., & López-Corrales, M. (2025). Aptitud agronómica y calidad del higo seco de la variedad Calabacita cultivada en espaldera. En Actas del XVIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas (Valencia, España). <https://doi.org/10.5281/zenodo.19224418>

- **Artículo científico**

Manuscrito en preparación

Datos (Recolección de higos secos mediante sistema de aspiración con diferentes proporciones de frutos de alta humedad):

Datos disponibles en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19200824>

- **Comunicación Poster:**

Galán, A. J., DOMÍNGUEZ YAGÜE, M. G., Montero, A. M., Pérez- Gragera, F., Serradilla, M. J., & López- Corrales, M. (2025). Evaluación de sistema de aspiración para la recolección de higos secos. XVIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas (SECH), Valencia, España. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19201115>

- **Artículo científico**

Manuscrito en preparación

Datos (Aplicación precosecha de ácido oxálico a higos frescos 'Calabacita': efectos sobre el perfil fisicoquímico y antioxidante durante el almacenamiento en frío).

Datos disponibles en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19203085>

Estado de los datos: Abierto

- **Artículo científico**

Moraga-Lozano, C., Fernández-León, A. M., López-Corrales, M., Rodríguez, A.,

15

Serradilla, M. J., & Palomino-Vasco, M. (2025). Preharvest Application of Oxalic Acid to 'Calabacita' Fresh Figs: Effects on Physicochemical and Antioxidant Profile During Cold Storage. *Foods*, 14(23), 4061.

<https://doi.org/10.3390/foods14234061>

También en Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19230742>

- **Comunicación oral**

Moraga, C., Velardo-Micharet, B., López-Corrales, M., Palomino-Vasco, M., & Serradilla, M. J. (2024). *Influencia de la aplicación precosecha de ácido oxálico sobre la calidad postcosecha de higos frescos de la variedad Calabacita*. XIV Congreso Nacional y XII Ibérico de maduración y postcosecha (POST2024), Madrid (España).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19221264>

- **Acta horticultura**

Moraga, C., Velardo-Micharet, B., López-Corrales, M., Rodríguez, A., Serradilla, M. J., & Palomino-Vasco, M. (2024). *Influencia de la aplicación precosecha de ácido oxálico sobre la calidad postcosecha de higos frescos de la variedad Calabacita*. *Acta Horticultura*. XIV Congreso Nacional y XII Ibérico de Maduración y Postcosecha (POST2024), Madrid, España.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19224138>

Datos para el modelado de los efectos combinados del ácido oxálico, la actividad de agua y el pH sobre el crecimiento y la producción de micotoxinas de *Aspergillus* spp. en un sistema de higo seco

Datos disponibles en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19219052>

Estado de los datos: Abierto

- **Artículo científico**

Hidalgo, C., Rodríguez, A., Serradilla, M. J., Martín, A., & Ruiz-Moyano, S. (2025). Modelling the Combined Effects of Oxalic Acid, Water Activity, and pH on the Growth and Mycotoxin Production of *Aspergillus* spp. in a Dried Fig System. *Foods*, 14(22), 3854. <https://doi.org/10.3390/foods14223854>

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19224903>

Datos sobre los efectos de la aplicación precosecha de ácido oxálico, ácido γ -aminobutírico y melatonina en la calidad microbiológica y fisicoquímica de higos secos 'Calabacita' en recolección comercial y

durante el almacenamiento

Datos disponibles en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19218261>

Estado de los datos: Abierto

- Artículo Científico

Hidalgo, C.; Ruiz-Moyano, S.; Rodríguez, A.; Cordoba, M.G.; López-Corrales, M.; Serradilla, M.J. Effects of Preharvest Application of Oxalic Acid, γ -Aminobutyric Acid, and Melatonin on the Microbiological and Physicochemical Quality of Dried Figs at Commercial Harvest and During Storage. *Toxins* 2026, 18, 140. <https://doi.org/10.3390/toxins18030140>

Conjunto de datos sobre cambios inducidos por elicitores en la calidad de recolección de higos 'Calabacita' en un sistema de alta densidad

Datos disponibles en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19204412>

Estado de los datos: Restringido

- Comunicación Poster

Moraga, C., Palomino-Vasco, M., FERNÁNDEZ LEÓN, A. M., Velardo-Micharet, B., López-Corrales, M., Rodríguez, A., & Serradilla, M. J. (2025). EXOGENOUS APPLICATION OF ABSCISIC ACID BY FOLIAR SPRAYING ON FICUS CARICIA L.: ON-TREE RIPENING MONITORING UNTIL COMMERCIAL HARVEST. VI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POMEGRANATE (POMSYM2025), Bari (Italia).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19220535>

Moraga, C., Palomino-Vasco, M., FERNÁNDEZ LEÓN, A. M., Velardo-Micharet, B., López-Corrales, M., Rodríguez, A., & Serradilla, M. J. (2025). ON-TREE METHYL JASMONATE APPLICATIONS: ANALYSIS OF PHYSICOCHEMICAL AND PHYSIOLOGICAL TRAITS OF FRESH FIGS AFTER TWO AND THREE APPLICATIONS. 9th Workshop GDL SOI Postharvest (Postharvest Management of Mediterranean Crops) (POSTHARVESTMED), Palermo (Italia). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19220581>

Moraga, C., Velardo-Micharet, B., López-Corrales, M., Rodríguez, A., Palomino-Vasco, M., & Serradilla, M. J. (2024). EFECTO DE LA APLICACIÓN PRECOSECHA DE MELATONINA SOBRE HIGO FRESCO PRODUCIDO EN CONDICIONES DE SUPERINTENSIVO. XIV Congreso Nacional y XII Ibérico de

Maduración y Postcosecha (POST2024), Madrid (España).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19220778>

Moraga, C., Velardo-Micharet, B., López- Corrales, M., Rodriguez, A., Cordoba, M. de G., & Serradilla, M. J. (2023). EFECTO DE LA APLICACIÓN PRECOSECHA DE ÁCIDO γ -AMINOBUTÍRICO (GABA) SOBRE LA CALIDAD DE HIGOS PRODUCIDOS EN SUPERINTENSIVO. IX Congreso Ibérico y XVII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas (SECH), Merida (España).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19220979>

- **Comunicación Oral**

Moraga, C., Palomino-Vasco, M., López- Corrales, M., Rodriguez, A., & Serradilla, M. J. (2025). Effect of preharvest applications of methyl jasmonate on the shelf life of fresh figs following a supply chain simulation. 9th Workshop GDL SOI Postharvest (Postharvest Management of Mediterranean Crops) (POSTHARVESTMED), Palermo (Italia).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19221139>

- **Acta Horticultura**

Moraga, C., Velardo-Micharet, B., López-Corrales, M., Rodríguez, A., Córdoba, M. de G., & Serradilla, M. J. (2023). Efecto de la aplicación precosecha de ácido γ -aminobutírico (GABA) sobre la calidad de higos producidos en superintensivo. Acta horticultura del IX Congreso Ibérico y XVII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas (SECH), Mérida, España].
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19224270>

- **Artículo científico**

Manuscrito en preparación

Revisión bibliográfica

Hidalgo, C., Ruiz-Moyano, S., Serradilla, M. J., Galván, A. I., & Rodriguez, A. (2024). Elicitors: impact on the fungal pathogenicity and colonization in fruits. Current Opinion in Food Science, 60, 101233.
<https://doi.org/10.1016/j.cofs.2024.101233>

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19224658>

3. Responsabilidades y recursos

3.1 Responsables del Plan de Gestión de Datos

El equipo de investigación que forma el consorcio ha asignado funciones específicas para la elaboración, implementación, actualización y seguimiento del presente PGD, que se mantendrá vivo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

- **Redacción y coordinación del Proyecto:**
 - **Margarita López Corrales**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: 0000-0002-3640-5216
 - Email: margarita.lopez@juntaex.es
 - Rol: Investigador principal, responsable técnico y científico del proyecto
 - **Manuel J. Serradilla Sánchez**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: 0000-0002-0766-4542
 - Email: manuel.serradilla@juntaex.es
 - Rol: Investigador principal, responsable técnico y científico del proyecto
- **Gestión y documentación de datos:**
 - **Maria Engracia Guerra Velo**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: 0000-0002-2417-2347
 - Email: mariaengracia.guerra@juntaex.es
 - Rol: responsable de la curación de datos, estructuración documental y control de calidad.
 - **María Belén Velardo Micharet**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: 0000-0002-8404-462X

- Email: belen.velardo@juntaex.es
- Rol: responsable de la curación de datos, estructuración documental y control de calidad.
- **Apoyo metodológico y estadístico:**
 - **Fernando Pérez Gragera (Agronomía)**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: 0000-0002-6594-9597
 - Email: Fernando.perezg@juntaex.es
 - Rol: metodología ensayos agronomía
 - **María Guadalupe Domínguez Yagüe (medidas agronomía y calidad)**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: 0000-0001-6675-9165
 - Email: maria.dominguezy@juntaex.es
 - Rol: curación de datos, análisis formal
 - **Carlos Moraga Lozano (medidas elicitors y hormonas)**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: 0000-0003-1024-0529
 - Email: carlos.moraga@juntaex.es
 - Rol: metodología ensayos elicitors, curación de datos, análisis formal
 - **Antonio Jesús Galán Jiménez**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: 0000-0001-6337-3195
 - Email: antoniojesus.galan@juntaex.es
 - Rol: curación de datos, análisis formal
 - **Mónica Palomino Vasco**
 - Entidad: CICYTEX
 - ORCID: 0000-0002-2641-6720
 - Email: monica.palomino@juntaex.es

- Rol: metodología ensayos elicitores, curación de datos, análisis

- Repositorio y publicación de datos:

El depósito en **Zenodo** será gestionado directamente por el equipo investigador, incluyendo la carga de datos, metadatos, ficheros README y versiones finales.

3.2 Recursos humanos y tecnológicos

- Recursos humanos:

El equipo de investigación ha integrado las tareas de gestión de datos dentro del propio plan de trabajo del proyecto. No se ha externalizado ninguna parte del proceso.

- Recursos tecnológicos:

Se han utilizado herramientas de software libre y código abierto:

- **R** y **SPSS** para análisis estadístico
- **LibreOffice Calc / Excel** para organización tabular
- **Zenodo** para el depósito de datos
- **F-UJI** y validador de OpenAIRE para autoevaluación FAIR

4. Seguridad de los datos

4.1 Almacenamiento seguro y preservación

Durante todo el ciclo de vida del proyecto **INNOFIG**, se han adoptado medidas para garantizar la **integridad, confidencialidad y disponibilidad** de los datos:

- Los datos se almacenan de forma segura en los servidores internos, con acceso restringido a personal autorizado.
- Se emplea una estructura de carpetas compartidas por red interna con permisos jerarquizados por roles.
- Todos los archivos se nombran según convenciones estandarizadas e incluyen marcas de tiempo para control de versiones.

4.2 Recuperación ante fallos

- Los archivos con versiones finales (datasets publicados) se conservan además en copias externas offline.

4.3 Transferencia y acceso controlado

- Se ha evitado el uso de servicios de almacenamiento en la nube no institucionales.

4.4 Medidas específicas para datos confidenciales o embargados

- En caso de datos sujetos a **embargo temporal** (por publicación pendiente o colaboración industrial), se ha procedido a su aislamiento en carpetas restringidas con control de acceso.

4.5 Preservación a largo plazo

- Los conjuntos de datos serán depositados en **Zenodo**, que garantiza su preservación durante al menos 20 años bajo condiciones de acceso abierto o controlado (embargo) según los metadatos definidos.
- Los datos en Zenodo se almacenan en infraestructuras del CERN con replicación en múltiples localizaciones geográficas.

5. Aspectos éticos y legales

5.1 Consideraciones éticas

El proyecto **INNOFIG** implica el **tratamiento de datos personales, ni datos sensibles o identificativos**, por lo que no ha sido necesario someterlo a evaluación por parte de un comité de ética de investigación.

Sin embargo, se han contemplado las siguientes buenas prácticas éticas:

- Los datos se han generado exclusivamente a partir de los ensayos planteados en el proyecto INNOFIG

No se ha realizado ninguna intervención con personas, animales ni colectivos vulnerables

5.2 Protección de datos y confidencialidad

- Cuando ha sido necesario preservar temporalmente la confidencialidad de algunos resultados (por estar vinculados a manuscritos científicos aún en revisión), se ha procedido al embargo del dataset correspondiente.

5.3 Legislación aplicable

Aunque el proyecto no gestione datos personales, se ha actuado conforme a los siguientes marcos legales, en previsión de futuras integraciones o colaboraciones:

- **Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD):**

Reglamento (UE) 2016/679.

- **Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.**
- **Recomendaciones éticas del Comité de Bioética de España y de la Agencia Estatal de Investigación.**

5.4 Licencias de uso y derechos de autor

- Todos los conjuntos de datos generados por el proyecto se publican bajo **licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, lo que permite su reutilización y adaptación, siempre que se reconozca adecuadamente la autoría.
- Las publicaciones científicas asociadas también han seguido criterios de ciencia abierta, y los datos se referencian en ellas mediante DOI.

6. Actualización y mantenimiento

Este Plan ha sido elaborado como documento **vivo**, y podrá ser actualizado si:

- Se generan nuevos datasets durante la fase final del proyecto
- Se modifica el calendario de embargo o se amplían las colaboraciones con terceros
- Cambian las condiciones de acceso a alguna publicación asociada

Las futuras versiones serán cargadas en Zenodo junto con los conjuntos de datos revisados, y su DOI se mantendrá actualizado mediante versión numerada (ej. v1.1, v2.0).